

ENTOMOLOGIA APLICADA A MEDICINA FORENSE

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 26/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10045788

Fabricio Alves Ferreira¹

Amanda Akemi de Lima Maeda²

Iege Pinheiro³

Pedro Guilherme de Melo Gomes⁴

Rodrigo Otávio de Melo Gomes⁵

Cristiane Braga Fernandes⁶

RESUMO

O presente estudo volta-se para revisar e analisar as principais características que são empregadas na entomologia aplicada à medicina forense. Compreende-se por Entomologia Forense (EF), como uma ciência que se aplica em parâmetros judiciais responsáveis por corroborar com a concretização e resolução de crimes. Se faz necessário a utilização de métodos e ferramentas voltadas a auxiliar no que compete a determinação do Intervalo Pós Mortem (IPM); Este, formado a partir de todas as possíveis evidências entomológicas de insetos necrófagos. É visualizado que no Brasil, os insetos que possuem maior relevância entomológica são aqueles encontrados na Ordem Coleoptera e Diptera. Assim, o IPM faz a necessidade de identificar e eliminar todos os prováveis suspeitos, além de auxiliar a identificar as vítimas. Por meio de sua análise

acabam sendo desenvolvidas com precisão todas as especificações voltadas a identificação necessária para auxiliar na solução de casos, com a eliminação de fatos e possíveis evidências que são de suma importância para o processo judicial. Os resultados que são obtidos das técnicas utilizadas para determinar o IPM acabam sendo validados com todos os outros dados que são obtidos por meio das metodologias atuais de DNA. Com isso, pode-se visualizar que a EF é uma área de suma importância para as ciências forenses, fazendo, com isso, uma maior necessidade de estudos para seu desenvolvimento cada vez mais eficaz.

Palavras-chaves: Entomologia forense, Insetos, DNA.

ABSTRACT

This study aims to review and analyze the main characteristics that are used in entomology applied to forensic medicine. Forensic Entomology (FS) is understood as a science that is applied in judicial parameters responsible for corroborating with the realization and resolution of crimes. It is necessary to use methods and tools aimed at assisting in determining the Post Mortem Interval (MPI); this, formed from all possible entomological evidence of necrophagous insects. It is visualized that in Brazil, the insects that have more entomological relevance are those found in the order Coleoptera and Diptera. Thus, the IPM needs to identify and eliminate all the probable suspects, besides helping to identify the victims. Through its analysis, all the specifications related to the identification needed to help solve cases are precisely developed, with the elimination of facts and possible evidence that are of great importance to the judicial process. The results that are obtained from the techniques used to determine the IPM end up being validated with all the other data that is obtained through the current DNA methodologies. With this, it can be seen that EF is an area of great importance for forensic sciences, making, therefore, a greater need for studies for its increasingly effective development.

Key-words: Forensic Entomology, Insects, DNA.

1 INTRODUÇÃO

Compreende-se na ciência forense uma área aplicada principalmente para fins judiciais. A mesma se forma como responsável por auxiliar em prováveis investigações para as mais diversas situações em espaços criminais; sendo responsável por auxiliar em pesquisas da justiça civil.

Esta pode vir a apresentar as mais variadas ramificações, principalmente na busca por desenvolver procedimentos legais que se focam em analisar situações sobre crimes. A ciência forense, deste modo, busca traçar parâmetros dos momentos iniciais do crime até o seu julgamento. É por meio da mesma que diversas situações podem modificar uma determinada sentença, uma vez que há diversos estudos que evidenciam situações diversas e passam por modificações em várias etapas, de acordo com as especificações apresentadas (SANTOS AE, 2018).

Dentre estas ramificações, uma das principais vertentes inseridas neste contexto, encontra-se na Entomologia, responsável por estudar o comportamento dos insetos, assim como outros artrópodes que se encontram envolvidos em possíveis eventos criminais. A principal finalidade da Entomologia se forma na possibilidade de trazer informações pertinentes para uma investigação, focando em analisar o tempo e o local da morte, assim como todas as prováveis manipulações da vítima e do espaço em que o crime ocorreu, além de deduzir algumas circunstâncias sobre momentos que tenham ocorrido antes do fato em si ((LIM L e MAJID AHA, 2020). A entomologia, para alguns teóricos, pode ser dividida em três grandes áreas: urbana, produtos armazenados e médico legal. Por sua vez, em estudos mais recentes, pode ser acrescentado duas novas áreas entre as que já existiam: a entomotoxicologia e ambiental (GRIFFITHS, 2020).

Na história, o primeiro caso que usou da entomologia forense foi o desenvolvimento no Manual de Medicina Chinesa do século XII. Neste

manual, pode ser observado que um certo lavrador foi encontrado degolado por um instrumento. Na busca por um esclarecimento adequado acerca do crime, foram convocados diversos lavradores dos campos em volta de onde o corpo havia sido encontrado; estes, obrigados a depositar suas foices ao ar livre. Neste momento, inúmeras moscas, atraídas por restos de sangue acabaram pousando em um das foices, indicando, com isso, o responsável pela morte do lavrador (HALL MJR, 2021).

Por sua vez, estudos mais concretos e com fundamentações científicas acabam utilizando de insetos diversos em caráter forense, principalmente pelas práticas ocasionadas pelo francês Bergeret (1855); este acabou relatando uma estimativa considerável de intervalo post-mortem, ou seja, um instrumento de valiosa relevância para a prática forense (KNOBEL Z et al., 2019).

Assim, por meio de todas as diversas metodologias abordadas no estudo da entomologia para a medicina legal, acabaram sendo fundamentos diversas práticas em vários momentos da história, mas não deixando de destacar que a possibilidade de sua utilização ainda é muito relevante para tempos atuais na busca pela solução dos mais diversos casos (MARTIN C. et al., 2020).

Vale ser ressaltado, que todos os métodos utilizados em tempos atuais acabaram apresentando novas vertentes e, com isso, modificações que foram responsáveis por agregar qualidade para os mais variados campos da ciência, tanto para uma identificação correta do local que determinado crime ocorreu, por meio da taxonomia dos insetos, quanto para analisar a origem do crime por meio de técnicas mais recentes, como a decodificação do DNA da espécie do inseto que foi encontrado (FUENTES-LÓPEZ A et al., 2021).

Com isso, é sempre importante ressaltar que se faz necessário ter um estudo eficaz sobre a temática, assim como analisar todos os

conhecimentos que os profissionais que estão inseridos nessa prática possam vir a ter sobre as práticas destinadas a entomologia, principalmente na busca por prover uma eficácia em todo o processo de investigação e validação dos resultados que são obtidos (MEIRA LMR et al., 2020).

Conforme observado, o entomologista deve ter um vasto conhecimento sobre taxonomia, biologia e ecologia dos insetos, uma vez que todos os animais que são provenientes do filo dos artrópodes acabam sendo de grande importância para pesquisas do tipo, uma vez que, estes insetos acabam sendo um dos maiores grupos carnívoros de corpos (ZANETTI NI et al., 2019).

Neste sentido, é observado a falta de estudos voltados para a entomologia, mesmo que esta área apresenta grande importância para fins periciais e, por isso, a necessidade de pesquisas na área.

Visualizando esta necessidade, o presente artigo objetiva revisar bibliograficamente a entomologia aplicada à medicina legal, apresentando suas principais características, assim como técnicas para a resolução de crimes de homicídio.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica sobre a entomologia aplicada à medicina legal. A presente pesquisa será do tipo exploratória, através de uma pesquisa bibliográfica, cujos estudos serão realizados a partir das pesquisas que trazem abordagem crítico-teóricas e normativas sobre o tema em questão. Para Gil (2002), a pesquisa bibliográfica

É desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há

pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas (GIL, 2002, p. 44).

Para tal revisão, foram utilizados artigos de revistas e jornais científicos, publicações oficiais em diários do governo brasileiro por meio eletrônico, através de buscas em bases de dados na internet concernente à Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico, WEB OF SCIENCE, PERIÓDICOS CAPES, utilizando o operador booleano AND com os seguintes descritores: Entomología forense, Insetos, Dípteros, Coleópteros, DNA.

Para a inclusão da presente pesquisa, foram utilizados os seguintes critérios: artigos publicados em periódicos, revistas científicas e bancos de dados que fundamentam a presente temática abordada; artigos completos e gratuitos, que se encontram disponíveis em língua portuguesa e/ou língua inglesa, de acordo com os descritores estabelecidos.

Foram excluídos da pesquisa, os artigos que se encontravam incompletos ou que as informações divergiam dos objetivos aqui apresentados; artigos que estão fora do período estipulado; os que não estavam disponíveis em bancos de dados gratuitos; aqueles com fontes duvidosas e que não estavam nos idiomas determinados.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 A Entomologia Forense aplicada no âmbito judicial

A EF é uma metodologia muito desenvolvida em parâmetros judiciais, principalmente ao objetivar trazer esclarecimentos para o andamento de resoluções de processos; assim, passando ao juiz informações acerca dos

fatos obtidos, para prover uma maior sentença ao julgado, além de auxiliar na capacidade de influenciar no depoimento do réu. Deste modo, a presente ciência é voltada a prover técnicas que possam vir a determinar o Intervalo Pós Mortem (IPM), por meio de diversas evidências entomológicas voltadas a determinar situações existentes na cena do crime.

O entomologista é o profissional responsável por participar de forma ativa em todos os processos de análises de amostras, assim como nas possíveis confecções de laudos periciais. Por sua vez, o mesmo é responsável também por examinar todas as amostras que são destinadas aos laboratórios; com isso, possibilitando que este profissional especialista possa analisar todos os fatos, ou até mesmo se dirigir ao necrotério ou cena do crime, em prol de colher material para que assim possa analisar todas as características encontradas. Executando com precisão seu trabalho e garantindo a confiabilidade de todos os resultados obtidos e que servirão de fundamentos para a investigação (HALL MJR, 2021).

Nota-se que a EF vem sendo utilizada com bastante precisão nos parâmetros judiciais, na busca por auxiliar na resolução de processos, como citado. Em todas as investigações que envolvem situações de homicídio, há uma necessidade iminente de adotar os métodos que são perpassados pela EF; sendo esta considerada como um dos principais meios para se obter informações e estimativas do tempo existente entre o intervalo de morte e a evidenciação do cadáver.

3.2 Post-Mortem

Conhecida como Post-Mortem (IPM), essa estimativa é voltada para analisar em caráter de suposição, o tempo a partir da determinação pelo desenvolvimento encontrado na denominação da idade do Artrópode que estava dentro do cadáver; é utilizado, neste momento, mais especificamente, suas larvas (ADAMS ZJO e HALL MJR, 2003).

O IPM, para ser utilizado, necessita ser preciso, uma vez que se parte da identificação em prol de eliminar todos os suspeitos, além de prover uma identificação das vítimas. Deve sempre levar em consideração que, caso haja deficiência na sua determinação, haverá possibilidades de haver inúmeros problemas à investigação, como possíveis eliminações de fatos evidências para os processos judiciais (GRIFFITHS K, et al., 2020).

3.3 Os principais insetos necrófagos encontrados no Brasil

No Brasil, é conhecido como insetos necrófagos àqueles que estão na Ordem Coleoptera. Por sua vez, na Ordem Diptera, os que formam essa família são os Calliphoridae. Compreende-se que podem haver formações de outras famílias, por meio de alterações de acordo com as diversificações existentes nas regiões do país, uma vez que o mesmo é formado por zonas bioclimáticas (RIES ACR, et al., 2021).

O processo que se destina para a realização da medição do IPM, com isso, acaba sendo determinado ao se considerar todas as fases de desenvolvimento destes insetos necrófagos. Suas larvas, após a morte, poderão vir a ser medidas, para que com isso possam ser analisadas por meio de seu desenvolvimento para prever o estágio de avanço de sua idade (ADAMS ZJO e HALL MJR, 2003).

Deste modo, no contexto voltado a uma investigação em caráter forte, se faz necessário determinar todas as fases de desenvolvimento destes insetos, principalmente na busca por identificar o IPM e, com isso, garantir a realização de todos os métodos voltados a avaliar a sua acumulação térmica, tais como Grau-Dia acumulado. Por sua vez, na descrição de suas determinações, há uma maior formação de especificação, a partir dos acúmulos oriundos ao graus-hora-dia. Assim, observando a temperatura dos insetos e relacionando estas com o desenvolvimento de todas as espécies que são criadas dentro do laboratório, ou seja, buscando expressar a intensidade da temperatura que os insetos precisam para

completar o seu estágio de desenvolvimento (ELIZONDO-DELGADO JI, et al., 2019).

Todos esses métodos que são empregados possibilitam analisar o tamanho e desenvolvimento das larvas; utilizando-se de curvas em seu crescimento, para prover informações acerca do ADH total, ou ainda, criando as mesmas em laboratórios até seu estágio adulto para contabilizar um determinado tempo, em busca de fazer a subtração entre o ADH total e o desenvolvimento deste ovo até sua fase adulta; por sua vez, subtraindo o ADH da criação desta determinada larva até o imago do inseto (ELIZONDO-DELGADO JI, et al., 2019).

3.4 Validação dos resultados obtidos

Na busca por garantir a validação de todos os resultados, o perito acaba necessitando analisar todo o espaço em que ocorreu o incidente, na busca por determinar o IPM. É um momento de suma importância, uma vez que ali poderá ocorrer os mais variados erros, caso não haja uma determinação precisa; erros que podem ser desenvolvidos de acordo com a formulação de cada espaço do ambiente, assim como a fauna ali encontrada, que poderá ser diferente de espaço para espaço (GRIFFITHS K, et al., 2020).

Na busca por realizar uma coleta com uma menor contaminação de todos os vestígios entomológicos, estas informações devem ser coletadas sempre ao final das investigações, principalmente em momentos anteriores a retirada do cadáver; mesmo que haja necessidade de outras coletas dentro do necrotério (GAUDRY E, et al., 2001).

O processo voltado para uma determinação do IPM é seguro, porém precisa ter um aprimoramento cada vez mais eficaz, na busca por trazer maiores resultados em caráter preciso, com um intervalo de tempo menor. O desenvolvimento realizado para este método precisa fazer validações de todas as amostras, principalmente se forem realizadas no local; fator de grande relevância, uma vez que a coleta deste material e

seu transporte, acabam podendo ser responsáveis por alguma danificação ao material e, com isso, trazendo influência aos resultados. Deste modo, o perito entomologista forense precisa ser ágil e montar de forma eficiente seu laudo, para que assim haja uma evidência plausível para fins judiciais (HALL MJR, 2021).

Há diversos outros problemas que podem vir a ocorrer pelo presente processo, tais como os estudos que são realizados dentro dos laboratórios, uma vez que não é em todos os casos que se torna possível reproduzir aquilo que foi encontrado em espaço real. Os insetos são outros elementos que precisam ter uma tomada cuidadosa de atenção, uma vez que fatores como alimentação, poderão ser responsáveis por modificar a realidade da zona em que o cadáver foi encontrado. Todas essas especificações devem ser analisadas, na busca por não trazer complicações às circunstâncias (MOHAMMAD Z, et al., 2021).

3.5 Instrumentos de coletas dos insetos

As coletas que são realizadas aos espécimes devem ser feitas por meio de colheres, redes e pinças. Estas necessitam ser realizadas no cadáver, não podendo ser realizadas em solo.

Uma de suas principais formas de coleta em cadáveres se forma pelo Funil Berlese-Tullgren. O presente instrumento de coleta é formado por uma gama de funis, onde sua região inferior acaba apresentando um recipiente coletor; este recipiente é fixado na parte superior (SALOÑA-BORDAS MI e PEROTTI MA, 2014).

Os insetos que acabarem sendo colhidos mortos necessitam de um armazenamento em etanol 70% e, por sua vez, aqueles que ainda estiverem vivos, devem ser armazenados em etanol 70-95%, em condições frescas e secas. As larvas vivas são colocadas em água quente para que assim possam vir a ser mortas e, após este momento, preservadas em etanol 80%. Ainda podem ser colocadas em espaços com temperatura controlada de um vidro, que possua passagem de ar para

que tenham seu desenvolvimento. Os insetos adultos e que tiveram suas coletas ainda vivos serão congelados em freezer (-20°C) e posteriormente armazenados em etanol 70-95% (AMENDT J, et al., 2007).

Assim, compreende-se que todos os métodos que são adotados pela EF, poderão vir a variar de acordo com cada especificação de análises desenvolvidas nos insetos necrófagos. Há diversas evidências que entram em resoluções voltadas para indicar suas diferenças raras, entre elas, aquelas voltadas para a interferência na estrutura corporal. Com isso, necessitando sempre de uma análise de todos os insetos em busca de facilitar o seu grau de desenvolvimento, promovendo uma maior decomposição (KNOBEL Z, et al., 2019).

3.6 Influências para determinação do IPM

A temperatura se forma como um dos maiores fatores para a determinação do IPM, uma vez que é responsável por influenciar o intervalo de eclosão dos ovos dos Artrópodes e, deste modo, alterar o tamanho, peso e alimentação das larvas. A temperatura, deste modo, é responsável por determinar o tamanho e peso das larvas. Aquelas encontradas em menor temperatura acabam tendo um desenvolvimento mais lento e com tamanhos maiores que aquelas encontradas em temperaturas mais altas (ZUHA RM e OMAR B, 2014).

Outra influência determinante são as condições ambientais, principalmente aquelas desenvolvidas pela fauna entomológica que, em lugares mais quentes e úmidos podem vir a formar uma maior e mais diversificada quantidade de insetos, com maior prevalência e constância em todas as fases de decomposição até sua esqueletização (CASTILLO P, et al., 2017).

As espécies que se formam na ordem dos Dípteros são aquelas que tem uma maior propagação em carcaças, independente de onde sejam encontradas, no solo ou em estágios suspensos no ar; por sua vez, são

mais recorrentes, independente da estação do ano, estando em sua forma adulta e até mesmo larval (JARMUSZ M, et al., 2020).

No que compete a decomposição destes insetos, podem ser desenvolvidas em um estágio inicial, putrefação, decomposição ativa, fermentação e esqueletização. Todos os estágios citados possuem tropismos que diferem de Artrópode para Artrópode. Os que estão na ordem Coleoptera acabam preferindo para o determinado processo a fase da esqueletização (MEIRA LMR, et al., 2020).

3.7 A importância da EF para a investigação forense por meio do DNA

A EF, por meio de suas mais variadas especificações, também é responsável pela identificação de cadáveres e insetos a partir do DNA. Sua aplicação envolve diversas técnicas de DNA e passam a ser destinadas para a identificação de espécies, principalmente aqueles que possuem maiores complicações para sua identificação.

As técnicas para analisar o DNA que possuem uma maior utilização são as desenvolvidas pelo método de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR), assim como a ferramenta Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). Sendo estas as mais utilizadas para uma identificação em caráter molecular. Este formato de utilização acaba podendo ser responsável por confirmar a espécie e determinar o local onde ocorreu o crime (FUENTES-LÓPEZ A, et al., 2021).

A identificação do DNA humano em insetos acaba utilizando-se de resíduos abdominais de artrópodes que são responsáveis por viabilizar possíveis informações em caráter eficaz das vítimas; estas, passando a auxiliar na determinação do IPM, ao se observar a quantidade de substâncias presentes no seu aparelho digestivo.

O momento ideal para a análise do material gástrico coletado nas larvas é na relação de 24 horas, uma vez que neste momento acaba podendo ser evidenciada uma maior concentração de material genético. Por sua vez,

ao passo de 48 horas após a morte, acaba sendo possível identificar os possíveis perfis de DNA. Com a concretização deste momento, começa a ocorrer a degradação do material genético (MOHAMMAD Z, et al., 2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Entomologia Forense é visualizada como um elemento de fundamental importância para as ciências forenses, porém, ainda necessitando de maiores estudos para o seu desenvolvimento, principalmente por meio da análise de todas as habilidades e competências que são destinadas aos estudos entomológicos.

Por meio do presente artigo, acabou sendo desenvolvida uma análise de como a EF pode ser realizada para a concretização e delimitação de crises, por meio de seus métodos, responsáveis por coletar informações em insetos que venham a possuir materiais biológicos.

Vale ser ressaltado, que mesmo que existam cada vez mais novos estudos em prol de concretizar novas metodologias, ainda se faz necessário trazer maiores parâmetros para a elucidação de crises; necessitando obter maiores resultados em caráter assertivo. Mesmo que os principais métodos ainda estejam sendo realizados, há necessidade de prover novas tecnologias específicas voltadas para uma maior fundamentação dos estudos forenses; despertando possibilidades e vislumbrando novos ramos dentro das ciências forenses.

Novas técnicas de codificação passam a ser desenvolvidas em busca de proporcionar uma maior agilidade na identificação das vítimas e seus agressores, apontando um desenvolvimento necessário e de suma importância para a utilização da EF em todos os casos forenses.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTILLO P, et al. Insectos de importancia forense en cadáveres de cerdo (sus scrofa) en La Paz Bolivia. Medicina Legal de Costa Rica, 2017; 34(1): 26–

34.

ELIZONDO-DELGADO JI, et al. Determinación del intervalo post mortem mínimo (IPM) basado en un modelo de acumulación térmica con una cepa de *Lucilia eximia* (Diptera: Calliphoridae) de Costa Rica. *Revista Biomédica*, 2019; 30(2):51–8.

FUENTES-LÓPEZ A, et al. DNA-based and taxonomic identification of forensically important Sarcophagidae (Diptera) in southeastern Spain. *Science and Justice*, 2021; 61(2): 150–9.

GRIFFITHS K, et al. Variation in decomposition stages and carrion insect succession in a dry tropical climate and its effect on estimating postmortem interval. *Forensic Sciences Research*, 2020; 5(4): 327–35.

HALL MJR. The relationship between research and casework in forensic entomology. *Insects*, 2021; 12(2): 1–14.

JAKUBEC P, et al. Description of immature stages of *Thanatophilus sinuatus* (Coleoptera: Silphidae). *International Journal of Legal Medicine*, 2019; 133(5): 1549–65.

JARMUSZ M, et al. A comparative study of the entomofauna (Coleoptera, Diptera) associated with hanging and ground pig carcasses in a forest habitat of Poland. *Forensic Science International*, 2020; 309(110212): 1-13.

KADEJ M, et al. A mummified human corpse and associated insects of forensic importance in indoor conditions. *International Journal of Legal Medicine*, 2020; 134(5): 1963–71.

KNOBEL Z, et al. A comparison of human and pig decomposition rates and odour profiles in an Australian environment. *Australian Journal of Forensic Sciences*, 2019; 51(5): 557–72.

LIM L, MAJID AHA. Isolation and characterization of human DNA recovered from *Cimex hemipterus* (F.) (Hemiptera:Cimicidae). *Forensic Science, Medicine, and Pathology*, 2020; 16(4): 664–70.

MARTIN C, et al. Behavioral and electrophysiological responses of the fringed larder beetle *dermestes frischii* to the smell of a cadaver at different decomposition stages. *Insects*, 2020; 11(238): 1-10.

MEIRA LMR, et al. Insects Associated to Crime Scenes in the Northeast of Brazil: Consolidation of Collaboration between Entomologists and Criminal Investigation Institutes. *Journal of Medical Entomology*, 2020; 57(4): 1012–20.

. MEIRA LMR, et al. Insects Associated to Crime Scenes in the Northeast of Brazil: Consolidation of Collaboration between Entomologists and Criminal Investigation Institutes. *Journal of Medical Entomology*, 2020; 57(4): 1012–20.

MOHAMMAD Z, et al. Role of *Chrysomya albiceps* (Diptera: Calliphoridae) and *Musca domestica* (Diptera: Muscidae) Maggot Crop Contents in Identifying Unknown Cadavers. *Journal of Medical Entomology*, 2021; 58(1): 93–8.

MUKHERJEE S, et al. DNA characterization from gut content of larvae of *Megaselia scalaris* (Diptera, Phoridae). *Science and Justice*, 2019; 59(6): 654–9.

RIES ACR, et al. Factors affecting the composition and succession of beetles in exposed pig carcasses in Southern Brazil. *Journal of Medical Entomology*, 2021; 58(1): 104–13.

SANTOS AE. As principais linhas da biologia forense e como auxiliam na resolução de crimes. *Revista Brasileira de Criminalística*, 2018; 7(3): 12–20.

ZANETTI NI, et al. Scavenging Activity of Dermestes maculatus (Coleoptera: Dermestidae) on Burned Cadaveric Tissue. Neotropical Entomology, 2019; 48(6): 1001–13.

¹Auxiliar de Autópsia em Polícia Científica de Goiás

²Médica Intensivista Pediatra em Prefeitura Municipal de Alto Horizonte de Goiás

³Médico Legista em Polícia Científica de Goiás

⁴Papiloscopista Policial em Polícia Civil de Goiás

⁵Perito Criminal em Polícia Científica de Goiás

⁶Auxiliar de Autópsia em Polícia Científica de Goiás

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre**Revisores:**

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil